

Relación entre las empresas emisoras y los inversores institucionales

El papel de intermediarios:
Los Proxy Advisors y Proxy Solicitors

Relación entre las empresas emisoras y los inversores institucionales

El papel de intermediarios: los Proxy Advisors y Proxy Solicitors

Encuentro Privado¹

¹ Los Encuentros Privados, forman parte de la cartera de actividades que lleva a cabo del Global Corporation Center. Este centro ha sido fundado por EY Fundación España y el IE Business School. Los encuentros privados son:

- Eventos cerrados dirigidos a colectivos homogéneos.
- El objetivo es desarrollar Networking y profundizar en temas relevantes.
- Cada encuentro genera un "paper" de reflexión y resumen.

Este Working Paper ha sido redactado en base a las intervenciones que, expertos sobre las relaciones entre las empresas emisoras y los inversores institucionales, llevaron a cabo en el seno de la reunión habida, el pasado día 1 de febrero del 2017, dentro del Encuentro Privado que se desarrollo en torno a las figuras de los *Proxy Advisors* y *Proxy Solicitors*.

ASISTENTES:

Giuseppe Tringali	Presidente del Global Corporation Center y Vice Presidente de MEDIASET.
Miguel Ferré	Ex Secretario de Estado de Hacienda y Vicepresidente del Global Corporation Center.
Stefano Marini	<i>Proxy Solicitor</i> . CEO de Georgeson para el Sur de Europa y Latinoamérica
Sergio Carbonara	<i>Proxy Advisor</i> . Fundador y analista en Frontis Governance. Socio de Expert Corporate Governance Service (ECGS)
Sergio González Galán	Profesor-Conferenciante de la IE Law School. Socio del departamento Mercantil de Garrigues.

La importancia que están teniendo los inversores institucionales, las entidades emisoras de capital y las figuras intermediarias (los *Proxy Advisors* y *Proxy Solicitors*) es creciente. La experiencia anglosajona se está trasladando de forma inevitable y sin marcha atrás al ámbito comunitario. Lo que está produciendo la correspondiente regulación en la que habrá que profundizar.

Las primeras cuestiones que conviene clarificar, porque desde la perspectiva regulatoria también se está planteando, son:

¿Cuál es verdaderamente el contenido de los servicios desde una perspectiva diferencial entre los *Proxy Solicitors* y los *Proxy Advisors*?

¿Cuál ha sido la evolución de estas dos figuras de origen norteamericano?

¿Cómo han ido apareciendo?

¿Cómo se están trasladando al ámbito europeo y en particular al ámbito español?

Proxy Solicitor

El *Proxy Solicitor*, es una figura que representa una plataforma de comunicación donde, por un lado, hay inversores institucionales y, por otro lado, hay empresas emisoras y el *Proxy Solicitor* en medio. El *Proxy Solicitor* es la capa de *Networking* de la plataforma de comunicación donde se tiene que maximizar el resultado del *engagement* entre las compañías cotizadas y los inversores.

Los *Proxy Solicitors*, básicamente, lo que hacen es:

- Identificar quienes son los emisores,
 - Cuánto tienen
 - Qué piensan
 - Cuáles son sus inquietudes
 - La percepción de la compañía, de sus temas críticos, o de la operación que está intentando desarrollar y, por otro lado, antes
- Organizar el *engagement*
 - Con los *Proxy Advisor* y, después directamente con
 - Los inversores

Las principales ventajas que suponen los *Proxy Solicitors* para las empresas emisoras son:

- Ayudar a conocer el accionariado de la compañía y sus perfiles.
- Mejorar el flujo de comunicación con sus distintos tipos de accionistas.
- Transmitir al inversor la información resumida y precisa sobre las Juntas Generales de Accionistas.
- Ayudar a identificar y mejorar las prácticas de gobierno corporativo del emisor.
- Contribuir a mejorar el quórum y la calidad del voto en las Juntas Generales de Accionistas.

Los *Proxy Solicitors* tienen, como objetivo fundamental, maximizar los resultados que quieren obtener las empresas emisoras.

Las empresas *Proxy Solicitors* se convierten en asesores de confianza para los emisores a lo largo del año. Cualquier problema relacionado con el gobierno corporativo, la inteligencia de los accionistas y las comunicaciones puede ser mejor gestionado teniendo una empresa *Proxy* como socio.

Las empresas *Proxy Solicitor* ofrecen un amplio abanico de servicios, lo que ha llevado a algunas de estas empresas a tener expertos en diversos campos. Por ejemplo, expertos en asesoramiento jurídico, *Proxy Advisory* y de relaciones con los inversores, que aportan sus conocimientos al contexto de generar relaciones estrechas con los accionistas (*Engagement*)

A lo largo del año, una empresa de *Proxy Solicitation* asesora a las empresas emisoras sobre los cambios regulatorios en curso y de los temas importantes en los que, las firmas independientes de *Proxy*, se enfocarán en la siguiente temporada.

Una empresa de *Proxy Solicitation* trata de formar a sus clientes mucho antes de la próxima temporada *Proxy*. Esto permite a los CEOs y a los Consejos de Administración de las compañías emisoras estar informados sobre asuntos importantes que afectan al gobierno corporativo y sobre propuestas potenciales de los accionistas.

Los clientes de una empresa de *Proxy Solicitation* están preparados para anticipar y abordar de manera proactiva cuestiones tales como la compensación ejecutiva, *Say-on-Pay* (las empresas emisoras dan la oportunidad a sus accionistas de opinar sobre la política de compensación mediante un voto vinculante en la junta general de accionistas), etc. El resultado final de esta actitud proactiva e informada es una reunión anual menos estresante, pero significativa, informativa y atractiva.

Los *Proxy Solicitors* han añadido la "consultoría de gobierno corporativo" que les permite entrar antes y, por tanto, empezar antes. Entrar en la sala de un Consejo de Administración con un *Engagement*. Entrar, en la primera línea de una cotizada, para entender mejor y para asesorar mejor sobre los temas de interés para la emisora.

Básicamente pues, la empresa de *Proxy Solicitation* trata de maximizar el flujo de comunicación entre emisores e inversores.

Los *Proxy Solicitors* siempre deben pedir a la empresa emisora una carta de autorización de modo que, todo el mundo sepa en el mercado, para quién están trabajando. Los *Proxy Solicitors* solo pueden tener y defender los intereses de sus clientes. Esta práctica se ha convertido en una recomendación de los grandes reguladores del mercado y ahora no se puede ejercer la labor de *Proxy Solicitation* sino a través de una carta de autorización de la empresa emisora.

Los "Success fee", junto con un retorno económico para la firma de *Proxy Solicitation*, están vinculados:

- Al retorno del cliente (la empresa emisora) es decir, están vinculados a los resultados que se consiguen para los clientes y, por otro lado,
- A los trabajos de la consultoría del gobierno corporativo.

Por otra parte, cuando el *free float*² es muy alto, es una buena noticia para los inversores, que encuentran en este hecho una defensa de su participación contra la manipulación de los valores. En este caso, la involucración de inversores comporta un *Engagement* alto y entonces la firma de *Proxy Solicitation* actúa como filtro.

Este filtro es absolutamente necesario cuando el *free float* es bajo porque, por ejemplo, en una empresa familiar, cuando la familia controla y continúa controlando más del 50% del capital, es necesario hablar con el mercado y asegurar al mismo un flujo constante y sofisticado de información.

Los *Proxy Solicitors*³ son muy útiles cuando hay una situación de conflicto, una *proxy fight*, como por ejemplo en las últimas juntas del Banco Popular⁴.

La utilización de las firmas de *Proxy Solicitation*, en definitiva, es una póliza de seguro que consiste en invertir constantemente en comunicación y transparencia, no solo para estar alineados a las *best practices* internacionales, sino para conseguir el máximo apoyo y soporte de los inversores a la hora de votar.

2 Porcentaje del total de sociedad que acciones de una es susceptible de ser negociado habitualmente en bolsa y que no está controlado por accionistas de forma estable

3 A proxy fight occurs when a group of shareholders in a particular company attempts to join together to effect change in a particular area of corporate governance within that company. Each individual proxy fight has the potential to be unique, but most proxy fights follow a common thread. The typical way that a proxy fight works is that shareholder activists are dissatisfied with a particular aspect of the company, and seek to effect change in that area; however, they often run into resistance from the company's current board members. The dissatisfied shareholders then attempt to persuade other shareholders to allow them to use their proxy votes on a proposed change to the company's board positions.

The shareholder activists typically attempt to remove board members that oppose their desired changes and install their own board member candidates. The new board members will be receptive to the changes proposed by the shareholder activists, making it easier for the activists to make those changes happen.

www.investopedia.com/ask/answers/08/how-do-proxy-fights-work.asp#ixzz4ZbB6NBjc

4 www.economista.es/empresas-finanzas/noticias/8167469/02/17/Accionistas-de-Banco-Popular-exigen-a-Ron-que-responda-por-su-nefasta-gestion.html

Proxy Advisor

Cuáles son las características y los rasgos que marcan la figura y el servicio que se presta desde un *Proxy Advisor*.

Sus clientes son los **inversores institucionales**.

Los servicios que prestan son los siguientes:

- Asesoramiento en relación con el ejercicio del derecho de voto:
 - Elaboración de *Guidelines*/Políticas de voto
 - Emisión de recomendaciones de voto sobre las compañías emisoras, que facilitan el ejercicio de voto a los inversores.
 - Desarrollo de plataformas de software (plataforma online remuneraciones)
 - Servicios de asesoría en gobierno corporativo a compañías emisoras.

Esto supone las siguientes ventajas para el inversor

- Recomendación de voto: soporte en el análisis y determinación del sentido del voto en las juntas.
- Reduce los recursos destinados a analizar el excesivo volumen de documentación, dado el gran número de juntas en distintos países.

Los riesgos que conllevan los *Proxy Advisors* son:

- Bajo nivel de transparencia en la metodología para la elaboración de informes y recomendaciones.
- Posibles conflictos de interés.

El analista, por cuenta del *Proxy Advisor* ECGS⁵, *network* de *Proxy Advisors*, tiene como misión proporcionar investigación de gobierno corporativo totalmente independiente a los inversores institucionales y mejorar los estándares de gobernanza entre las empresas de Europa y el resto del mundo. ECGS proporciona una investigación y un asesoramiento armonizados que reflejan los marcos locales.

Todas las investigaciones son realizadas por expertos con un profundo conocimiento de las normas y condiciones locales.

5 Expert Corporate Governance Service (ECGS) partnership was created in 2001. ECGS helps institutional investors with global asset portfolios to understand the regulatory diversity in Europe by providing corporate governance research and proxy voting advice based on local market expertise. Governance structures and shareholder rights vary widely in different European or non-European markets depending on legal framework and cultural traditions. Pursuing a consistent proxy voting or corporate governance engagement policy across markets therefore can be challenging for global investors.

ECGS's mission is to provide fully independent corporate governance research to institutional investors and to improve governance standards amongst companies in Europe and the rest of the world. ECGS provides harmonised research and advice that reflects local frameworks. All research is undertaken by experts with in-depth knowledge of the local norms and conditions.

ECGS recognises that a 'one size fits all' approach is inappropriate but that institutional investors support common international standards. Our voting advice assesses companies against accepted international standards of best practice such as OECD, ICGN and EU recommendations. The ECGS partnership model is unique in balancing local best practice with international standards based on an assessment by the local market expert in light of our ECGS Governance Principles for listed companies.

(<http://ecgs.com/documents/ECGS%20guidelines%202015.pdf>)

Breve introducción acerca de cómo nacen los Proxy Advisors

Los *Proxy Advisors* nacen en Estados Unidos, a raíz de la ley que reformó los fondos de pensiones para los empleados en Estados Unidos, ERISA⁶, que introdujo por primera vez el concepto de *stewardship* (administración) en la gestión de los fondos de pensiones que, posteriormente, se ha extendido también a la gestión de cualquier portfolio por cuenta de terceros; el gestor no invierte su propio dinero, sino que invierte el dinero de sus clientes que son ahorradores privados, que son suscriptores sobre todo de fondos de pensiones y que, por tanto, tienen un objetivo de inversión de muy largo plazo y necesitan una protección para sus ahorros, para su fondo de pensiones.

Por ello, el gestor no debe pensar simplemente en maximizar el retorno a corto plazo sino que, por el contrario, debe tener una visión más larga que es la visión que tienen los suscriptores en este caso los inversores⁷ que son sus clientes.

Esto ha llevado a un activismo por parte de los gestores. A tener que participar en las juntas de las sociedades en las que invertían los inversores, a monitorizar de manera más estricta el Gobierno Corporativo de las empresas emisoras.

Evidentemente, al tratarse de inversores de enormes dimensiones, con portfolios sumamente diversificados, no solo sectorialmente, sino también geográficamente, necesitaban de alguien que les ayudara a cubrir, analizar y comprender las prácticas y las normas de las sociedades en las que invierten que están dispersas, que están sujetas a las más diversas legislaciones y normas de mercados totalmente diversos uno de otro.

Esto dio lugar al nacimiento de los *Proxy Advisors* que son, o deberían ser, expertos en Gobierno Corporativo. Estos *Proxy Advisors*

deberían tener, aunque lamentablemente hay casos en lo que esto no ocurre, una fuerte especialización del mercado en el que asesoran a sus clientes (los inversores). Los *Proxy Advisors* deben ser expertos que tienen competencias específicas sobre mercados específicos – es decir, el *Proxy Advisors* italiano sobre su mercado y el *Proxy Advisors* inglés, sobre el suyo, etc.

Los *Proxy Advisors* deben ayudar a los inversores a analizar el Gobierno Corporativo de las empresas emisoras en las que invierten y, sobre todo, a analizar las propuestas que se someten al Consejo de Administración. Por tanto, deben poder recomendar o indicar, una determinada dirección de voto que pueda ajustarse mejor a las necesidades del inversor teniendo en cuenta el papel de *stewardship* de los *Proxy Advisors*.

Como se citó anteriormente, los *Proxy Advisors* nacieron en Estados Unidos. De hecho, en Europa, son una figura reciente. Los primeros *Proxy Advisors* europeos nacieron en el Reino Unido, en los años ochenta, pero en Europa Continental, la aparición de los *Proxy Advisors* es de finales de los años noventa porque, en Europa, se tiene un capitalismo más concentrado, una menor apertura hacia los inversores, sobre todo de origen anglosajón. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, se ha desarrollado la función de los *Proxy Advisors* y la explosión de estos se ha producido con la *Shareholder Rights Directive* de 2007⁸ que ha impuesto, a los distintos países miembros de la Unión Europea, una serie de normas que han abierto las juntas a los inversores institucionales extranjeros. Entre esas normas están la introducción de la *Record Date*⁹ y la eliminación de cualquier práctica de *Share Blocking*¹⁰ por parte de los bancos frente a los accionistas que querían votar en la junta.

-
- 6 Employment Retirement Income Security Act
 - 7 Los inversores institucionales ("institutional investors") son inversores que gestionan patrimonios de forma profesional en fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, etc.
 - 8 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0036&from=EN>
 - 9 The record date is the cut-off date established by a company in order to determine which shareholders are eligible to receive a dividend or distribution. The determination of a record date is required to ascertain who the company's shareholders are as of that date, since the shareholders of an actively traded stock are continually changing. The shareholders of record as of the record date will be entitled to receive the dividend or distribution declared by the company. Also known as the date of record.
www.investopedia.com/terms/r/recorddate.asp#ixzz4Zxk7komn
 - 10 La posición de bloqueo ("blocking position") es la capacidad de una persona o empresa que tenga un porcentaje suficiente de derechos de voto para bloquear decisiones que lo le beneficien. (www.academiadeinversion.com/conceptos-basicos-inversion-bolsa/)

La *Record Date* consiste en que, unos días antes de la junta general de accionistas, se establece quién es accionista y quién no, o sea, el que es accionista en el plazo de cinco o siete días antes de la junta puede participar en la junta con INDEPENDENCIA de si después vende o no las acciones que posee.

Cuando no existía la *Record Date*, los bancos estaban obligados a bloquear las acciones para que el accionista fuese accionista también el día de la junta. A través de la *Record Date* ya no se puede, o ya no es necesario, el *Share Blocking*. Esto ha causado una auténtica explosión: todos los inversores, sobre todo norteamericanos y anglosajones, han comenzado a votar, a participar activamente en las juntas, también en Europa.

El *Network ECGS* nace en 2003, por iniciativa del *Proxy Advisor* francés Proxinvest¹¹, que sigue siendo *managing partner* de ECGS y de la fundación suiza Ethos¹², fundación nacida de la unión de fondos de pensiones suizos¹³. Estos fondos se han unido para crear una fundación que les apoyase en la gestión y análisis del Gobierno Corporativo y de las juntas.

Ethos nace con el objetivo de crear un sujeto distinto respecto al *Proxy Advisor* de naturaleza y de cultura anglosajona y americana. No se quiere imponer un único modelo nacido sobre la base de las necesidades de los inversores americanos, sino que se quiere crear un sujeto que tenga competencias sumamente específicas sobre cada uno de los mercados de manera que las *guidelines* de voto, los análisis y las recomendaciones de voto sean emitidas por alguien que esté presente en el territorio o que, en cualquier caso, tenga una fuerte competencia sobre dicho territorio.

Actualmente el *Network ECGS* cuenta con **seis socios europeos**:

1. **Frontis Governance**, Italia (se ocupa también del mercado español). www.frontisgovernance.com/it
2. **Manifest**, Reino Unido. www.manifest.co.uk
3. **Proxinvest**, Francia. www.proxinvest.fr
4. **Ethos**, Suiza. www.ethosfund.ch/en
5. **Shareholder Support**, Holanda. Se ocupa de países nórdicos y escandinavos. www.shareholdersupport.nl
6. **DSW**, Alemania y Austria. www.dsw-info.de/DSW.225.0.html

11 www.proxinvest.fr/

12 <https://www.ethosfund.ch/en>

13 Ethos, Swiss Foundation for Sustainable Development, is composed of Swiss pension funds and institutions. Ethos was founded in 1997 and aims at promoting socially responsible investment (SRI) as well as a stable and prosperous socio-economic environment that safeguards the interests of civil society today and in the future.

La característica del *Network ECGS* es que define *guidelines* generales válidas para todo el *network*, pero cada socio tiene *guidelines* específicas para su propio mercado.

Cada socio tiene las *guidelines* traducidas a la lengua de su mercado.

Por ejemplo, Frontis Governance para Italia tiene las *guidelines* en italiano y, en breve, tendrá también las *guidelines* en español específicas para el mercado español. Por tanto, con ECGS se ha querido crear un *Proxy Advisor* europeo, que tenga una cultura europea y que pretenda tener también una fuerte incidencia en

- El debate normativo
- Con los emisores y
- Sobre la definición de cuáles son efectivamente las *best practices* de cada uno de los mercados.

A diferencia de los *Proxy Advisors* de cultura americana, anglosajona en general, ECGS es muy activa y el *Engagement* está en su ADN. Por este motivo quiere estar en debate continuo con

- Los emisores,
- Con los reguladores y
- Con cualquiera que esté interesado en los temas que afecten al Gobierno Corporativo, a las empresas emisoras a los inversores institucionales y a las entidades reguladoras.

Esto es muy importante porque, por una parte, ECGS adquiere un conocimiento que le enriquece y le permite comprender mejor los problemas de un mercado en particular y, al mismo tiempo, trata de contribuir a mejorar y a alinear mejor los intereses de los inversores con los intereses de los emisores.

El principio cardinal base de todo el análisis de ECGS es siempre el de la creación de valor sostenible a largo plazo. Independientemente de cuáles sean las *guidelines* específicas o de cuáles sean las políticas de voto sobre un determinado asunto, el análisis se basa siempre en preguntarse:

- ¿Puede esta propuesta, crear valor sostenible o puede crear un riesgo sobre la sostenibilidad del valor a largo plazo?
- ¿Es buena esta propuesta, para un suscriptor de un fondo de pensiones que tiene un objetivo de inversión de treinta o cuarenta años, o corre el riesgo de crear distorsiones a corto plazo?

De esta manera, *Network ECGS*, ha adoptado una posición muy fuerte contra la especulación, contra los accionistas especulativos, porque sus clientes son en su mayoría fondos de pensiones y también sociedades de gestión del ahorro con un horizonte temporal muy largo.

La mayoría de los portfolios están indexados a determinados mercados de acciones. Invierten en un emisor en la medida en que este está presente en un índice.

ECGS tiene una gama de clientes limitada lo que le permite tener la posibilidad de mantener una relación directa con los mismos. Tienen un debate continuo con sus clientes que les solicitan, muy a menudo, profundizar sobre determinados análisis y sobre determinadas recomendaciones.

ECGS trata de hacer todo lo posible para que, cada vez, sea menos una visión impuesta y desde un único punto de vista, y sea una visión compartida dentro de una comunidad que es fundamentalmente la de Europa Continental.

Servicios “Proxy Advisors” y “Proxy Solicitors”. Conflicto de Intereses

Antes de abordar el análisis del conflicto de intereses debido a la estructura de la propiedad fundamentalmente en los *Proxy Advisors*, es importante hacer una introducción para situar el impacto que, estos nuevos operadores del mercado, han tenido entre los operadores jurídicos y en el asesoramiento que estos últimos prestan a las empresas en el ámbito del gobierno corporativo.

El gobierno corporativo, dentro del mundo del Derecho, es un área que ha evolucionado, en gran medida, dentro de lo que se ha venido denominando el *soft law*¹⁴, el derecho blando, las recomendaciones. Por otro lado parte, existe una parte de normativa de gobierno corporativo que es derecho imperativo, derecho que las sociedades deben cumplir y, si no lo cumplen, están sujetas a las sanciones previstas por la ley pero, hay un gran marco de actuación, que cae bajo este denominado *soft law* que son las recomendaciones en España plasmadas en el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas¹⁵.

Estas recomendaciones tienen una virtualidad diferente a la norma jurídica imperativa que es que, las compañías, son libres de cumplirlas o no cumplirlas y a lo que están obligadas es, en caso de que no las cumplan, a explicar al mercado, en sus informes anuales de gobierno corporativo, por qué no las cumplen y qué otras medidas alternativas llevan a cabo para cumplir con los principios que, en este caso, la CNMV plantea como principios de buen gobierno corporativo.

Curiosamente, cuando todavía el mundo de los *Proxy Advisors* no era muy conocido y no estaba muy asentado en España, las compañías cotizadas empezaron a encontrarse con que, aun cumpliendo la ley, lo que se daba por supuesto, e incluso siguiendo las recomendaciones de buen gobierno que existían en España se encontraban con que, los inversores internacionales, votaban en contra.

La razón de ese voto en contra, en ocasiones, puso de manifiesto que se derivaba de las recomendaciones de los *Proxy Advisors* que tenían principios de buen gobierno que, no necesariamente, coincidían con lo que estaba establecido en España porque, en definitiva, los *Proxy Advisors*, sobre todo los dos principales que son de origen norteamericano y los que se han ido desarrollando con posterioridad, han nacido en determinadas jurisdicciones y, aunque han ido mejorando sus servicios y prestando estos de forma cada vez más focalizada a los distintos mercados locales, no dejan de tener sus propias aproximaciones a determinados aspectos de gobierno corporativo que no necesariamente son iguales en todos los países.

Las votaciones en contra que, en determinados acuerdos, las compañías emisoras veían, razonablemente, como de voto a favor porque cumplían con las normas de gobierno corporativo en España, les llevó a comprender más allá, a mirar al exterior y, no solo, buscar el cumplimiento de las normas o recomendaciones del mercado local, sino también con las de los *Proxy Advisors* y luego con las de los propios inversores institucionales, que habían desarrollado sus propias *guidelines* de voto y las estaban implantando. De esta manera las empresas españolas empezaron a conseguir el voto favorable de dichos inversores institucionales.

14 La expresión *soft law* busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica.

Con el uso del término no sólo se pretende evidenciar la existencia de determinados instrumentos internacionales que no obstante no ser vinculantes tienen relevancia jurídica, si no también albergar bajo su mando diversas manifestaciones de acuerdos interestatales y consensos internacionales que independientemente de su valor jurídico se incorporan al discurso internacional y producen ciertos efectos que repercuten de diferentes formas en la formación, desarrollo, interpretación, aplicación y cumplimiento del derecho internacional, tanto en el ámbito interno de los Estados como en el propio seno del derecho internacional. www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1754

15 www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf

16 www.esma.europa.eu

Estas han sido un conjunto de situaciones que, sin duda alguna, tanto las recomendaciones locales en cada país como la de los inversores institucionales y *Proxy Advisors*, están colaborando para generar un clima de mejora generalizada del gobierno corporativo en las empresas españolas.

Fijado ese marco de actuación, es cierto que la actividad en particular de los *Proxy Advisors* ha generado, y así se ha puesto de manifiesto a través de la ESMA⁶, por ejemplo en Europa, determinadas preocupaciones en cuanto a posibles riesgos de conflictos de interés, que se plantean básicamente en dos planos.

PRIMER PLANO

- Por un lado, los *Proxy Advisors* realizan labores de asesoramiento a los inversores institucionales para que estos puedan cumplir con sus deberes fiduciarios de voto.
- Por otro lado, algunos de los *Proxy Advisors* han desarrollado, vías de negocio complementarias que consiste en el asesoramiento a los propios emisores para la mejora de su gobierno corporativo.

Por tanto, puede darse la situación de que, los *Proxy Advisors*, asesoren a las empresas cotizadas a las que luego tienen que juzgar en las recomendaciones que les hagan a los inversores institucionales con lo que, ahí, se puede producir, obviamente, un conflicto de interés.

- Por ejemplo, el mayor *Proxy Advisors*, ISS, no sólo vende “*Proxy Voting Services*” a los inversores institucionales, sino que también ofrece servicios de consultoría a las empresas que son objeto de recomendaciones de la ISS a los inversores institucionales.
- Este conflicto de interés está ahí como posibilidad y la cuestión es si realmente se produce o no se produce.

SEGUNDO PLANO

El otro conflicto de interés se produce cuando un *Proxy Advisors* está participado o pertenece a un grupo que está integrado, a su vez, por inversores institucionales. En esta situación se puede dar el caso de que el *Proxy Advisor*, participado por el inversor institucional, de recomendación de voto sobre compañías emisoras en las que el inversor institucional, a su vez, participa como accionista.

Estos son dos riesgos de conflictos de interés, evidentes desde un punto de vista teórico. La ESMA, inició una consulta pública en 2012 para considerar regular la figura de los *Proxy Advisors* y llegó a la conclusión de que, todavía, no se habían puesto de manifiesto fallos en el mercado que exigiesen una regulación imperativa. A lo que se llegó fue a la recomendación, por parte de la ESMA, de que los *Proxy Advisors* generaran un código ético, un código de conducta de autocontrol, con unas líneas básicas que les dio la propia ESMA y, a partir de ahí, ver si el mercado de los *Proxy Advisors* se desarrollaba racionalmente y sin problemas o si era necesario una ulterior regulación.

Nota del Boletín oficial de la CNMV de Febrero del 2017¹⁷.

1. ESMA ha publicado, el 19 de febrero del 2017, el informe final sobre la industria de los proveedores de servicios de asesoramiento y representación relacionados con el ejercicio de los derechos políticos de las acciones en las Juntas Generales (en inglés, *Proxy Advisory Industry*).
2. Los *Proxy Advisors* pueden ofrecer una variedad de servicios: por un lado, el análisis de propuestas para las juntas generales y emisión de recomendaciones de voto y, por otro, servicios de apoyo y representación relacionados con la logística del voto y la transmisión de las instrucciones de voto al emisor. Los *Proxy Advisors* trabajan normalmente para inversores institucionales como gestores de activos, Instituciones de Inversión Colectiva, (IICs) y fondos de pensiones, si bien también pueden prestar servicios de análisis y consultoría conectados con los procesos de votos y el gobierno corporativo en general.
3. El informe contiene un análisis de las respuestas recibidas al documento de debate previo, publicado por ESMA en marzo del 2012, y señala los próximos pasos a adoptar por ESMA y por la industria.

17 www.boletininternacionalcnmv.es/ficha.php?menu_id=1&jera_id=264&cont_id=301

4. ESMA concluye que las actividades de la industria de *Proxy Advisory* y su relación con emisores e inversores no han producido distorsiones en los mercados que requieran una intervención regulatoria inminente en la UE pero, al mismo tiempo, reconoce la creciente importancia de esta industria y la conveniencia de identificar las cuestiones clave para su adecuado funcionamiento por si fuera necesario en el futuro adoptar algún tipo de medida regulatoria.
5. La mayoría de los participantes que han tomado parte en la consulta han manifestado su interés por el desarrollo de algún tipo de principios de funcionamiento y la conveniencia del establecimiento de un Código de Conducta en el ámbito europeo.
6. ESMA ha considerado que la aproximación más acertada es la proporcionada por la segunda de las opciones de política legislativa que se proponían en el documento a debate, y que consiste en la autorregulación de la industria de *Proxy Advisory* para lo que ESMA recomienda la preparación de un Código de Conducta en el ámbito de la UE.
7. El informe establece un marco para el Código de Conducta, que incluye las funciones de los distintos grupos de la industria, la relación con otros códigos de gobierno corporativo para emisores y los principios clave de esta industria que ESMA entiende, deberían estar incluidos en el Código de Conducta; este marco pretende ofrecer una serie de directrices al comité de la industria que está trabajando en la emisión de este Código:
8. Identificación, difusión y gestión de conflictos de interés.
 - Los potenciales conflictos de interés pueden deberse a situaciones variadas, por ejemplo, cuando el *Proxy Advisors* presta servicios a los emisores y a los inversores al mismo tiempo, o cuando el emisor o sus accionistas pueden influenciar el asesoramiento del *Proxy Advisor* a los clientes inversores dada la naturaleza de la relación del emisor con el *Proxy Advisor* etc.
 - Los *Proxy Advisors* deberán tratar de evitar los conflictos de interés con sus clientes. Cuando, potencial o realmente, se plantee un conflicto de interés. Los *Proxy Advisors* deberán dar a conocer este conflicto, adecuadamente, así como las medidas que ha tomado para mitigar el mismo, para que el cliente pueda realizar una valoración informada del asesoramiento prestado por el *Proxy Advisor*.
9. Aumento de la transparencia para asegurar la veracidad y exactitud del servicio de asesoramiento prestado.
 - Los *Proxy Advisors* deberán facilitar a los inversores información sobre el proceso que han utilizado para emitir sus recomendaciones generales y específicas, y sobre cualquier otra limitación o condición que deba ser tenidas en cuenta de forma que los inversores pueden hacer el uso conveniente de dicho asesoramiento.
 - Difusión de políticas generales y procedimientos de voto: Los *Proxy Advisors* deberán, como resulte apropiado en cada contexto, difundir al público en general y a los inversores la metodología y la naturaleza de las fuentes de información específicas que han utilizado para hacer las recomendaciones de voto y la forma en que las políticas de voto son aplicadas para emitir las recomendaciones de voto.
 - Conocimiento de las condiciones del mercado local/regional: La actividad de *Proxy Advisory* es generalmente una actividad transnacional que exige entrar en contacto con normas de distintas jurisdicciones. Por ello, los *Proxy Advisors* deberán tener conocimiento de mercados locales y regionales y de las condiciones legales y regulatorias a las que los emisores están sujetos. Deberán dar a conocer cómo estas condiciones son tenidas debidamente en cuenta en el asesoramiento que realicen.
 - Información sobre vínculos con los emisores: Los *Proxy Advisors* pueden elegir si quieren o no tener contacto con los emisores. pero si tienen alguna clase de contacto, deberán informar a los inversores de sus contactos con los emisores y de su naturaleza -tiempo, frecuencia, intensidad y forma-.
10. ESMA revisará el desarrollo e impacto del código dos años después de la emisión de este informe final y podría reconsiderar sus conclusiones si no se hubiera realizado ningún progreso sustancial en ese periodo.

El documento informe final de ESMA sobre las respuestas, a la consulta acerca de la función de la industria de los proveedores de servicios de apoyo y asesoramiento, relacionados con el ejercicio de los derechos políticos de las acciones, está en www.esma.europa.eu/system/files/2013-84.pdf

En el proyecto de reforma de la directiva de derechos de los accionistas, que está en curso y que está en el Parlamento Europeo, parece que se va a dar un paso más, porque se va a regular por primera vez en directiva europea, en derecho imperativo, la figura de los *Proxy Advisors* aunque, de momento, esa regulación sigue siendo, parcialmente blanda. Es decir, es una regulación en la que les imponen a los *Proxy Advisors* que pongan de manifiesto los conflictos de interés, las políticas de voto, etc. Son normas sobre todo para impulsar la transparencia en la actividad de los *Proxy Advisors*.

En el informe elaborado por un grupo de expertos¹⁸ para evaluar la actividad de los *Proxy Advisors* en relación con los emisores españoles se cita en su punto 5.3.3¹⁹ (Código europeo bajo el principio “cumplir o explicar”. Supervisión de la ESMA).

“Esta opción se enmarcaría en la línea ya iniciada por algunos países europeos en relación con la actividad de los Proxy Advisors (fundamentalmente Reino Unido y Francia, como ejemplos de códigos dirigidos respectivamente a los inversores institucionales y a los propios Proxy Advisors), si bien se trataría de armonizar estas iniciativas en el ámbito comunitario.

La principal ventaja de esta alternativa es que, a la vez que se ofrecería un marco comunitario armonizado, se dejaría cierta flexibilidad a la industria en comparación con la alternativa de la regulación positiva. Esta flexibilidad ofrece además una especial relevancia en el caso de un código de ámbito comunitario, puesto que daría un margen a los inversores institucionales o a los Proxy Advisors, según corresponda, para adaptarlo a sus normas internas y estándares locales de gobierno corporativo.

En el caso de un código presidido por el principio de “cumplir o explicar”, la flexibilidad sería menor en comparación con unas meras directrices, pero aun así aquellos a los que se dirija seguirían teniendo la posibilidad de cumplir con las recomendaciones aplicables o apartarse de ellas en función de las especificidades de su negocio, al tiempo que permitiría que los inversores pudieran comprobar fácilmente en qué medida se están aplicando los principios.

Por otra parte, la adopción de un código europeo de soft law es la opción que estaría más en línea de la regulación actual del gobierno corporativo en Europa, que en general se recoge en códigos nacionales con recomendaciones voluntarias de carácter no vinculante.

Un código europeo con recomendaciones sobre cuestiones como transparencia, conflictos de interés o calidad del asesoramiento debería contribuir a fomentar el papel positivo de los Proxy Advisors, pues además de aumentar la participación informada de los inversores en las juntas generales de accionistas de los emisores, podría ayudar a la mejora de las prácticas de gobierno corporativo de estos últimos.

Como principal desventaja de esta opción destaca la falta de experiencia reguladora en esta materia y el hecho de tratarse de un mercado aún incipiente, cuyas pautas están en gran medida en proceso de formación y desarrollo. En este sentido, la opción de autorregulación por los propios Proxy Advisors podría ser, en el estado actual de las cosas, una opción más eficiente, dejando el código europeo para una fase más avanzada, cuando exista una evidencia más clara sobre el impacto de estas entidades en relación con los emisores europeos, los problemas reales que suscita su actividad y la mejor manera de afrontarlos.

Por otro lado, un código de ámbito comunitario podría no recoger adecuadamente las diferencias normativas y las diversas prácticas y estándares de mercado de las distintas jurisdicciones, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del gobierno corporativo. Tal vez sería conveniente esperar incluso a una mayor armonización del propio

18 www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/InformeProxyAdvisors.pdf

19 5.3.3 Código europeo bajo el principio “cumplir o explicar”. Supervisión de la ESMA

sistema de gobierno corporativo de los emisores y de los deberes de actuación de los inversores institucionales antes de plantearse realizar recomendaciones de carácter comunitario a sus asesores de voto.

En el apartado 5.4. Conclusiones del citado informe se recoge lo siguiente:

Finalmente, en caso de que se quisiera dirigir a los propios Proxy Advisors y no a los inversores institucionales, el desarrollo de un código europeo plantearía el problema fundamental de cómo atraer a aquellos a la supervisión de la ESMA, como se ha anticipado en el apartado 5.2.3, al tratarse en su mayoría de sociedades que no están establecidas en la Unión Europea, que no están sometidas en la actualidad a ninguna regulación positiva en el ámbito comunitario y que no están sometidas por tanto a la supervisión de la ESMA”.

“.....en opinión del grupo de expertos de la CNMV, la opción más razonable en el momento actual sería la de desarrollar un código europeo con sujeción al principio de “cumplir o explicar”, formulado por la ESMA y dirigido a los Proxy Advisors, similar a la Recommendation AMF n° 2011-06 sur les agences de conseil en vote francesa, en el que se establezca un marco comunitario armonizado en relación con la actividad de estas empresas con el fin de someterlas a determinados estándares y principios generales de actuación que aseguren que los Proxy Advisors desempeñen su función de asesoramiento en defensa del mejor interés de sus clientes, pero dentro siempre de un marco de flexibilidad”.

A su vez, y de entre las dos opciones planteadas por la ESMA sobre el ámbito subjetivo de aplicación de dicho código, el grupo se decanta por su aplicación directa a los Proxy Advisors, descartando la inclusión en dicho código de recomendaciones dirigidas a los usuarios de los servicios de proxy advising, por entender que el marco regulatorio de los inversores institucionales ya recoge con claridad estrictas obligaciones en materia de ejercicio de los derechos de voto.

En relación con el tema de los conflictos de interés existen conflictos de interés que afectan a algunos de *Proxy Advisors* y que es un tema no tan ligero como después se ha puesto de manifiesto en las consultas.

Por ejemplo, los *Proxy Advisors* de ECGS tienen la obligación estatutaria de no prestar ningún tipo de servicio de asesoramiento a los emisores.

- Pueden hablar con los emisores,
- Pueden hacer *Engagement* para que cambien las prácticas de Gobierno Corporativo
- Pero no pueden prestar asesoramiento directo a los emisores.

Este es el modo más eficaz de evitar cualquier tipo de conflicto de interés frente a las sociedades sobre las que se emiten recomendaciones de voto, del mismo modo que ninguno socio de ECGS tiene algún accionista vinculado a emisores.

Existe otro conflicto de interés –y este lamentablemente es inevitable. Es el de que algunos de los clientes de los *Proxy Advisors* (los inversores institucionales) pueden, a su vez, dirigir sociedades cotizadas. Es el caso de fondos que son propiedad de bancos y que después cotizan en bolsa o compañías de seguros cotizadas en bolsa.

En ese caso, los *Proxy Advisors*, dan la mayor transparencia posible sobre el conflicto de interés. Cuando emiten una recomendación de voto para la matriz, digámoslo así, de un cliente del *Proxy Advisor*, se especifica en los *highlights*, es decir, en la primera línea de la recomendación, que la sociedad, el *Asset Manager* de ese banco en cuestión, es cliente de uno de los *Partners* del *Proxy Advisor*.

En cualquier caso, la recomendación se realiza siendo conscientes de que el *Asset Manager* de un banco cotizado no usará nunca una recomendación del *Proxy Advisor* para votar en la junta de la matriz.

Otro conflicto de interés surge, sobre todo en el mercado italiano, donde existe una actividad muy fuerte por parte de los inversores institucionales en la candidatura de miembros del *Board*. El conflicto de interés puede abrirse en el momento en que un accionista, cliente del *Proxy Advisor* (inversor institucional), haga una propuesta en la junta.

- Este es sin duda un conflicto de interés un poco más fuerte que los anteriormente expuestos y también, en este caso, es lamentablemente inevitable y solo cabe dar la mayor *Disclosure (Communication)* posible sobre el hecho de que el *Proxy Advisor* hace una recomendación sobre una propuesta realizada por uno de sus clientes.
- Por eso, cada vez que se producen esos casos, es recomendable poner, al principio de cada recomendación, que el *Proxy Advisor* tiene un conflicto de interés.

Regulación

Por lo que respecta a la regulación, probablemente la AUTORREGULACIÓN que ha surgido de la consulta con la ESMA, puede ser demasiado blanda para los problemas que existen, sobre todo en materia de conflicto de interés porque, si bien lamentablemente es cierto que algunos conflictos de interés no pueden evitarse, otros sí, y deberían gestionarse de manera diferente. Por ello probablemente sería conveniente una mayor intervención por parte del regulador sobre la solución de los conflictos de interés.

Por lo que respecta al otro impulso que se producirá, muy probablemente, con la reforma de la *Shareholder Rights Directive*²⁰, la ECGS insiste en la **transparencia**. Exige la máxima transparencia por parte de los emisores y, por este motivo, deben imponerse ellos mismos el servir de ejemplo; las *guidelines* de ECGS son públicas; y se encuentran, por lo que respecta al mercado italiano, tanto en la página web de ECGS²¹ como en la página web de Frontis Governance²².

- Son públicas las recomendaciones de voto, es decir, los votos favorables o contrarios, sin el análisis, solo con la dirección de voto para todas las juntas que ECGS ha analizado en el curso del año;
- Son públicas las políticas de *Engagement* de ECGS
 - Para los emisores,
 - Para el público en general y,
 - Por tanto, también de la prensa.

Por tanto, bienvenida sea una reglamentación que obligue a todos a tener este tipo de transparencia.

20 www.equatex.com/en/article/european-shareholder-rights-directive-explained/

21 www.ecgs.com/node/66

22 www.frontisgovernance.com/it/links/

23 www.ecgs.com/node/56

24 <http://datos.bancomundial.org/indicador/CM.MKT.LDOM.NO?view=chart>

25 Scalability is the capability of a system, network, or process to handle a growing amount of work, or its potential to be enlarged in order to accommodate that growth. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability>)

“ [...] La AUTORREGULACIÓN que ha surgido de la consulta con la ESMA, puede ser demasiado blanda para los problemas que existen, sobre todo en materia de conflicto de interés. ”

Capacidades:

LOS PROXY ADVISORS EMITEN INFORMES SOBRE DECENAS DE MILES DE COMPAÑÍAS CON UNOS RECURSOS LIMITADOS

La labor del *Proxy Advisor* es de verdad muy útil. Es un tema reciente, se ha desarrollado en los últimos quince años, veinte años.

La temporada de junta en el mundo tarda cinco meses, la temporada japonesa se desarrolla las dos últimas semanas de enero, pero, en el resto del mundo, básicamente la junta ordinaria se tiene que llevarse a cabo dentro del mes de abril, y, en casos excepcionales dentro del mes de junio.

Hay alrededor de 43.000 compañías cotizadas en el mundo, según datos del Banco Mundial del año 2015²⁴. Entonces:

- Un fondo que no tenga
 - Un departamento de gobierno corporativo
 - Que no tenga un servicio de *Proxy*
- Un fondo que tenga la necesidad de cumplir con sus deberes fiduciarios que tienen que estar reglamentados en el mercado, o simplemente,
- El fondo grande o pequeño que necesita una referencia más en su proceso de entender cómo aprovechar o cómo votar en una junta sobre un asunto específico de un inversor necesita de un *Proxy Advisor*.

Sin el trabajo útil del *Proxy Advisor*, esto sería mucho, mucho más difícil, casi imposible.

Aquí se presentan, entonces, temas de riesgos, de falta de calidad y de transparencia de un proceso, y esto está antes del conflicto de interés. Este es uno de los mayores problemas si no el mayor.

Para que se pueda entender bien este punto, es importante saber que, una vez que un *Proxy Advisor* efectúa su recomendación de voto, en las 48 horas siguientes, más de la mitad del voto del mundo institucional ya se ha emitido. Para valorar la dimensión del problema pensemos en compañías, como las grandes cotizadas españolas, con un *free float* que puede estar alrededor del 80 o el 90%, donde la mitad va a asistir a la junta, se encuentra con que, en las 48 horas siguientes a la recomendación de voto del *Proxy Advisor*, más de la mitad del voto del mundo institucional ya se ha emitido. Entonces el tiempo que el emisor y el *Proxy Solicitor* tienen para hacer *Engagement* si, por ejemplo, la recomendación de voto no ha sido correcta, es nada, y este es un tema muy importante. Y esta situación está bajo la lupa de la autoridad del mercado de valores.

Luego hablamos del conflicto de interés, y hablamos de conflicto de interés del *Proxy Advisor* porque, y esto hay que dejarlo claro de forma inmediata, no existe el conflicto de interés para el *Proxy Solicitor*, simplemente porque:

1. El *Proxy Solicitor*, siempre tiene una bandera y es la bandera de para quien está trabajando.
 2. En segundo lugar, porque nunca desarrolla el mismo trabajo, en el mismo momento, para dos partes que están en conflicto o que están conteniendo para obtener un resultado.
- Luego, el conflicto de interés es el del *Proxy Advisor*,

Podemos hablar de escala²⁵ y rentabilidad, y estos son dos puntos de la máxima importancia.

1. Escala significa que no se puede morir de éxito, y muchos de los *Proxy Advisors* están muriendo de éxito, porque no están escalando
 - a. Los costes internos
 - b. La calidad interna
 - c. Los procedimientos internos para asegurar un trabajo que sea siempre el más eficaz, el más independiente
2. Segundo tema: La rentabilidad.
 - a. La rentabilidad del servicio de los *Proxy* se produce como consecuencia de una economía de escala.
 - b. Cuanto más grande sea la compañía, más clientes tendrá y, por tanto, el coste de elaboración queda cubierto por los márgenes positivos que obtiene del gran número de clientes.

Esto dos temas son muy importantes para la industria de *Proxy Solicitation*.

Posibles alternativas y opciones regulatorias en relación con los Proxy Advisors

De acuerdo con el informe elaborado por un grupo de expertos para evaluar la actividad de los *Proxy Advisors* en relación con los emisores españoles. ESMA. Abril 2012.

En algunos países de nuestro entorno se han manifestado recientemente diversas opciones regulatorias de distinto alcance en relación con la actividad de los *Proxy Advisors*. Mientras que en los Estados Unidos se han adoptado medidas legislativas que imponen obligaciones directas a los propios *Proxy Advisors*, en Europa se ha tendido más, en general, a ocuparse de la actividad de estos operadores o de algunos de sus servicios a través de recomendaciones no vinculantes que, a menudo, van dirigidas a los inversores institucionales en su condición de usuarios de los servicios de *Proxy Advising*.

La cuestión que se plantea es la de si sería mejor una regla muy estrecha, muy clara o es mejor una autorregulación. Hay temas negativos y positivos en los dos lados, como siempre.

Una regulación muy estrecha tendría que dar más poder aún a los *Proxy Advisor* y por otro lado la autorregulación implica que la industria tiene que avanzar.

¿HA AVANZADO LA INDUSTRIA?

Seguro que sí. El informe de ESMA del 2015 reconoce que ha habido muchas cosas positivas y que la industria ha avanzado, **pero esto no es suficiente.**

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA INDUSTRIA GLOBAL?

Entre los diferentes actores de este proceso, los inversores se están poniendo siempre más críticos.

Reconocen, identifican los **conflictos de interés** y por esto y para tener una visión más amplia se organizan internamente

- Con su propio departamento de gobierno corporativo
- Con su propio departamento de análisis de gobierno corporativo
- Con más referencias
- Compran más informes
- Con más recomendaciones

26 Félix Revuelta: "Queremos que nos indemnicen con la pensión de Ron". PRESIDENTE DE NATURHOUSE/ El empresario analiza con su gabinete jurídico si los accionistas tienen opciones legales de responsabilizar patrimonialmente al ex presidente de Popular y recuperar parte de las pérdidas.

Por otro lado, los *Proxy Solicitors* y sus clientes, las empresas emisoras, se están organizando para lograr el compromiso (*Engagement*) con los *Proxy Advisors*, y después, y esto es lo más importante, con los inversores institucionales. Porque, si el *Proxy Advisor* tiene reglas muy estrechas, poco flexibles y se va a desviar muy poco de la normativa, un gobierno corporativo sí tiene toda la libertad de decidir cómo votar. Por esto el *engagement* que requieren los inversores es uno de los temas que están cumpliendo todos los emisores a nivel global.

Los cambios regulatorios que han habido en los últimos años, en los que se obliga de alguna manera a los inversores institucionales a votar en las juntas para cumplir con sus deberes fiduciarios, vienen precedidos por una situación en donde la característica de los inversores institucionales era ser accionistas muy pasivos, que iban buscando una rentabilidad y, en el momento en el que no estaban cómodos en una compañía, por una cuestión de rentabilidad, o incluso por una cuestión de gobierno corporativo que no la pudiesen ver adecuada, lo que hacían era lo que denominan habitualmente los anglosajones, votar con los pies, que significa vender las acciones y salir de la compañía.

Una vez que tienen estas obligaciones fiduciarias, los inversores institucionales se empiezan a tomar más en serio el deber de votar en las juntas de accionistas, y aquí podemos diferenciar dos tipos de inversores, aunque luego siempre hay todas las excepciones de las que se quieran hablar.

1. El inversor institucional clásico, que sigue siendo relativamente pasivo y vota, fundamentalmente, en cuestiones de gobierno corporativo con la colaboración de los *Proxy Advisors* o con sus propios mecanismos internos de seguimiento.

2. Los *Hedge Funds* que son unos inversores mucho más activos, los que realmente han generado habitualmente las situaciones de conflicto accionarial, lo que se denomina Activismo Accionarial y que mediante participaciones más o menos relevantes y atrayendo a sus posiciones a esos inversores institucionales más pasivos, han venido enseñándoles las ventajas que pueden tener determinadas

Proxy Fights. Así consiguen mover el voto y aprobar acuerdos en juntas que normalmente en el pasado, por esa pasividad que existía, no se habrían aprobado.

Es verdad que el Activismo Accionarial se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos y, en general, en el mundo anglosajón porque las compañías cotizadas estadounidenses tenían como peculiaridad un capital muy disperso, donde había más facilidad de juntar a diversos accionistas y, sobre todo, a inversores institucionales y conseguir el número necesario de votos para aprobar determinados acuerdos.

En Europa continental el impacto ha sido menor porque es un modelo de compañía cotizada, con más de uno o varios accionistas de control, grandes empresas familiares o no familiares, pero con un núcleo estable de control, donde el activismo obviamente tiene menos impacto porque no se puede presionar fácilmente al accionista de control.

En Europa, hay casos en los que se ha producido Activismo Accionarial por el mero hecho de la presión social que tienen estas actividades, que cada vez se están dando más. Muchas veces que se producen movimientos de lo que se podría llamar Activismo Accionarial que, sabiendo los actores que quizás en esa junta general no vayan a tener éxito, en el sentido de conseguir el voto a su propuesta, lo que sí van a conseguir es una percepción, un impacto social que haga que la percepción del resto de la junta se mueva en un determinado sentido. Uno de los ejemplos más clásicos de esto han sido los crecientes votos en contra en materia de remuneraciones que, quizás, es la materia que más repercusión tiene en la prensa y que es cierto que ha llevado a las compañías españolas y, en general, en toda Europa a una mucha mayor transparencia de la que tenían anteriormente. Caso del Banco Popular (Miércoles 14, *Expansión*, 22 febrero 2017)²⁶.

Por otra parte, uno de los problemas que, en este mundo tan complejo, tienen las empresas es que deben enfrentarse a varias legislaciones. Al principio de este documento se trató la cuestión de la ley imperativa y la *Soft Law*.

Pero, no sólo hay que considerar la legislación, sino que, además también hay que considerar la legislación no escrita del inversor, y tomar en cuenta que el dinero viene de todas las partes del mundo, lo que quiere decir que, el inversor, es un inversor internacional.

Últimamente la mayoría de la inversión, sobre todo en Europa, ha llegado desde Estados Unidos donde las reglas, además de las de la SEC, son muy estrictas. Esto implica un requerimiento hacia las empresas muy peculiar.

Ante esta situación, las empresas se debaten entre respetar la ley local y la necesidad de responder a las exigencias del inversor. Finalmente, las emisoras pueden aprobar en junta lo que deseen, pero esto, puede tener un impacto social y reputacional que, a veces, es más importante que otros factores, porque las empresas conocen perfectamente que el impacto social y la reputación están muy relacionados también con el negocio y con el resultado de la empresa, aparte de la cotización.

Entonces, este es el gran problema que existe y que está por delante del conflicto de intereses de los *Proxy Advisors*. Este gran problema es el conflicto legislativo entre distintas legislaciones y distintas maneras de ver las cosas que, evidentemente, hacen progresar a las empresas.

Se progresa porque, está claro, que las empresas tienen que intentar interpretar esta situación compleja para intentar no tener problemas de tipo reputacional.

Deben tener un gobierno corporativo que, de cualquier manera, les permitan ser transparentes porque eso es lo que se pide pero, al mismo tiempo, deben intentar, como lo intentamos nosotros desde el Global Corporation Center, buscar las mejores Best Practices en términos de gobierno corporativo pero que, al mismo tiempo, les permitan llevar adelante sus negocios porque, hoy estamos en una situación en la cual, hemos pasado, a veces por culpa también de algunas empresas que lo han hecho fatal, de una regulación casi cero a una regulación que es súper estricta. Hemos pasado prácticamente de cero a cien.

Ante esta situación, la obligación del mundo institucional, del mundo de las empresas y del mundo de los intermediarios, es buscar la vía justa que permita tener una regulación adecuada, que produzca el mejor Gobierno Corporativo posible, pero, teniendo muy presente el hecho de que no existe un buen Gobierno Corporativo si no existe una compañía que luego obtenga resultados que le permita remunerar al inversor.

Un concepto fundamental hacia el cual también parece dirigirse la nueva *Shareholders Rights Directive*²⁷ es a la adquisición de un mayor nivel de responsabilidad por parte de los inversores institucionales.

El responsable final, tanto de la gestión como del voto en la junta, es el inversor y el gestor.

Lamentablemente, a menudo ocurre que el inversor no solo es pasivo en la decisión de inversión, sino que también es pasivo en la decisión de voto, o confía ciegamente en la recomendación del *Proxy Advisor*. Esto ocurre sobre todo cuando el inversor está obligado a votar en todas las juntas de las sociedades en las que participa.

27 <http://ncd.nl/wp-content/uploads/2016/12/20161214-Shareholders-Rights-Directive-Analysis.pdf>

28 A proxy fight or proxy battle is an unfriendly contest for the control over an organization. The event usually occurs when corporation's stockholders develop opposition to some aspect of the corporate governance, often focusing on directorial and management positions. Corporate activists may attempt to persuade shareholders to use their proxy votes (i.e., votes by one individual or institution as the authorized representative of another) to install new management for any of a variety of reasons. Shareholders of a public corporation may appoint an agent to attend shareholder meetings and vote on their behalf. That agent is the shareholder's proxy.[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_fight

La nueva normativa, la normativa francesa, no obliga al inversor a votar en todas las juntas, pero le obliga a tener una política de participación en las juntas, por lo que el inversor, en función de sus características y exigencias específicas, puede decidir no votar en las juntas. Lo importante es:

- Que haya establecido una política al respecto
- Que haya adoptado una política propia
- Que esta decisión de no votar se ajuste a sus políticas.

Sin embargo, por otro lado, en los países en los que existe una obligación imperativa de votar, de participar en todas las juntas, el voto ya no es un *Engagement* frente al emisor, sino que es simplemente un ejercicio de *Compliance* frente a una ley. Existen muchos ejemplos de inversores que simplemente vinculan su dirección de voto a la recomendación emitida por el *Proxy Advisor*.

Por lo cual, hacer responsables principalmente a los inversores sobre cómo aplican sus políticas de *Engagement*, sobre cómo se comportan frente a los emisores, así como frente a las juntas, es esencial y fundamental para resolver también probablemente los temas de la calidad de los servicios de los *Proxy Advisors*.

Los *Proxy Advisors* confían en el hecho de que sus clientes:

- Son inversores profesionales,
- Son inversores y sujetos
- Que tienen las competencias necesarias para poder
- No solo leer y comprender los análisis y las recomendaciones de los *Proxy Advisors*,
- Sino también para comprender si son correctas o equivocadas.

Por eso, en un mercado perfecto, quien hace un análisis erróneo debería ser castigado por sus clientes;

Si se vende un servicio:

- Que no es correcto,
- Que produce una recomendación errónea, sobre todo en temas especialmente relevantes –como puede ser un M&A o un *PROXY FIGHT*²⁸ con ocasión de una elección de un Board-

El responsable final del voto es el inversor, porque el inversor debería esforzarse por valorar y leer atentamente los análisis del *Proxy Advisor* y después adoptar las decisiones internamente.

Muchos de los clientes de los *Proxy Advisor*, muchos inversores institucionales -digamos- avanzados -entre comillas- han creado equipos de Gobierno Corporativo y *proxy voting* incluso muy numerosos, que van de un mínimo de cinco hasta incluso quince personas, que se dedican a leer, analizar y verificar los análisis de los *Proxy Advisors* y después decidir internamente o proponer internamente la decisión de voto.

- Muchos incluso contratan los servicios de varios proveedores:
 - Un proveedor global que garantice una cobertura global.
 - Un proveedor local que garantice una visión quizá diferente, quizá más acorde con la que es la cultura del mercado.
- Por eso es preciso concentrar el tema sobre el inversor, probablemente esa puede ser la clave que puede resolver los problemas vinculados al trabajo de los *Proxy Advisors*.

El activismo ¿es bueno o es malo?

El activismo accionario son las acciones que emprenden accionistas (inversores) con la intención explícita de influir sobre las políticas y las conductas de las compañías emisoras que son las que llevan la gestión. Se distinguen de los operadores activos en el mercado de control societario (OPAs hostiles) porque su intención no es hacerse con el control de las compañías emisoras

- En general el **activismo accionario** es bueno.

Dentro del activismo hay dos tipos de accionistas: los inversores institucionales y los *Hedge-Funds*²⁹.

1. **LOS INVERSORES INSTITUCIONALES**, tradicionalmente, han adoptado una actitud pasiva. Se ven abocados a tener más protagonismo por las normas legales recientemente publicadas y que centran sus actuaciones en el gobierno corporativo de la entidad.

Estos inversores institucionales se apoyan en fondos especializados en gobierno corporativo y en las entidades asesoras (*Proxy Advisors*) que formulan recomendaciones acerca de cómo deberían ejercer su voto en las juntas los inversores institucionales.

En general, los inversores institucionales son reacios a participar en la gestión y a proponer cambios en la política empresarial de la compañía emisora. Es decir, no tienen incentivos para comportarse espontáneamente como propietarios activos de las compañías en las que invierten por dos razones.

LA PRIMERA

No son especialistas en gestión e invierten en muchas compañías y sectores como para desarrollar internamente una especial capacidad. Este desarrollo podría ser muy costoso pues supondría tener en plantilla especialistas que no son precisamente baratos.

LA SEGUNDA

Participar en la gestión de la compañía emisora puede conllevar consecuencias desfavorables para el inversor institucional, pues puede acabar siendo considerado como un administrador de hecho o como un *insider* y se extiendan a ellos las consecuencias de reclamaciones de terceros o de la infracción de cualquier tipo de normas por parte de la sociedad cotizada en la que han influido. Ser pasivo es lo más sensato para los inversores institucionales.

Por tanto, cuando actúan los inversores institucionales lo hacen en materias relacionadas, no con la gestión de la empresa, sino con el gobierno corporativo. Se oponen frecuentemente a la introducción de cláusulas anti-OPA en los estatutos o a medidas que, en general, blinden a los administradores, votan en contra de la remuneración de los consejeros o de la renovación de determinados consejeros independientes.

29 <http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2014/05/activismo-accionario-i.html>

30 Los "empty voting" son derechos de voto incorporados a acciones, pero sin el correspondiente riesgo o exposición económica.

Los instrumentos derivados y las estrategias de negociación utilizados en los mercados de valores han hecho posible la separación entre el interés económico y el interés en el voto que proporciona una acción. Si bien estos instrumentos pueden ser utilizados con fines completamente legítimos, ESMA ha observado que pueden, potencialmente, ser utilizados para ejercer influencia en una compañía sin tener un interés económico en la misma. En este contexto, pueden surgir conflictos de intereses con los accionistas. (<https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CESR/emptyvoting.pdf>)

2. LOS FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS *HEDGE-FUNDS HF*.

- La respuesta del mercado a la pasividad de los inversores institucionales ha sido la aparición de accionistas activos o “activistas”.
- Estos son los fondos de capital riesgo que adquieren una participación significativa – nunca de control – directa o indirecta – en la sociedad cotizada y tratan de modificar la estrategia de la misma, primero de buenas maneras a través del diálogo con los gestores pero, en su caso, a través de acciones más expeditivas como la solicitud pública de representación y la movilización de los accionistas pasivos o la toma en préstamo de acciones para participar en la Junta correspondiente (*Empty Voting*)³⁰.
- Su objetivo son compañías rentables pero que podrían valer más si realizasen cambios en la estrategia. Suelen ser empresas saneadas financieramente (a menudo, tienen, a juicio de los *HF*, demasiada tesorería y pocos proyectos de inversión rentables). Los *HF* proponen, normalmente, modificaciones estructurales (fusión, escisión...)
- Estos activistas pueden considerarse como un mecanismo de gobierno corporativo a medio camino entre el mercado de control (OPA hostil) y el mercado de capitales en general (la regla de Wall Street: si no te gusta cómo se gestiona esta compañía, vende tus acciones en el mercado). Como no ostentan participaciones de control, su éxito se basa en convencer a los inversores institucionales de la bondad de sus propuestas para que éstos se sumen y, de ese modo, reunir una mayoría de votos en la junta de accionistas que obligue a los administradores a modificar su comportamiento al frente de la compañía. Los inversores institucionales pueden, así, especializarse en valorar la bondad de estas propuestas.

Remuneraciones

El tema de la remuneración va a estar candente, durante muchos años. Es llamativo que, la percepción social que hay sobre este tema, está en una cuestión de cantidad, cuando es una cuestión de transparencia.

Pero, salvo casos muy puntuales que lo que se haya criticado es la cantidad con la que se remunera a un CEO, lo que se ha criticado es que la compañía:

- No haya tenido un proceso adecuado para fijar la política de remuneración.
- No haya dado información suficientemente individualizada y desglosada de la remuneración de sus consejeros, para que los accionistas tengan esa información y tomen sus propias decisiones.

España está en primerísima línea de la normativa internacional en cuanto a cómo se debe elaborar la política de remuneraciones. Partiendo de la comisión de remuneración, pasando por la propuesta del consejo y llevándose a la junta general de accionistas cada tres años, con un sistema que, si no se aprueban los informes anualmente, hay que volver a someterlo al proceso.

“ España está en primerísima línea de la normativa internacional en cuanto a cómo se debe elaborar la política de remuneraciones. ”

En España ahora, obviamente, lo que hay que hacer es que el desarrollo que hagan de ello las compañías sea el adecuado pero, regulatoriamente hablando, estamos en primera línea en ese aspecto.

Quizás se ha dado demasiada importancia al tema de las remuneraciones en algunos casos, pero es el tema del que hay una comprensión más inmediata por parte del inversor y también a nivel de sociedad en general, porque es también un tema que en algunos casos ha adquirido tintes sociales.

En la cuestión de las remuneraciones, la transparencia es sin duda lo primero. Es absolutamente fundamental que se informe de manera detallada, no solo de todos los componentes de la remuneración, sino también de por qué se han pagado estos componentes y la composición de las políticas de remuneración.

Otro tema importante es el de la estructura de las remuneraciones. También aquí la atención se centra siempre en la alineación entre los intereses del accionista de muy largo plazo y el management. Por eso, si bien es cierto que la cantidad solo se ve en casos extremos -en los casos en que va mucho más allá de la media del mercado-, el tema de la alineación de los intereses es lo más importante.

Se tiende a penalizar mucho, políticas de remuneración que se basan exclusivamente en el corto plazo, es decir, variable exclusivamente compuesto por bonos anuales o por planes de remuneración que tienen un periodo anual.

Algunas sociedades presentan, como planes a largo plazo, planes que tienen efectivamente una duración a largo plazo, pero en los que el incentivo se calcula solo sobre la base de los resultados anuales.

Lo más importante es la alineación de los intereses, es decir,

- Una visión, también en la política de remuneración, de los resultados a largo plazo, al menos tres o cinco años y, en cualquier caso, siempre en línea con el plan estratégico del emisor.

La cuestión de la remuneración sigue siendo un tema muy importante donde se tiene que aprender y se debe alinear mucho mejor a las prácticas internacionales. Esta cuestión está presente en el mercado español. Es un tema del perfil del consejo que debe ser responsable, además, de

- La separación de los cargos
- La independencia
- La diversidad, no solo de género
- Del tiempo de dedicación al Consejo
- En cuántos consejos se sientan los consejeros, y cómo y cuánto participan en la labor de las comisiones.
- La utilización de un asesor externo que realice la evaluación del Consejo de Administración.

Composición del Consejo

Respecto de la Composición del Consejo, en el Libro Verde: La normativa de gobierno corporativo de la UE de 5.4.2011³¹ se recoge lo siguiente:

1.1. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

La composición del consejo debe ser adecuada para la actividad de la empresa. Los consejeros no ejecutivos deben ser seleccionados con arreglo a un amplio conjunto de criterios, a saber, el mérito, las cualificaciones profesionales, la experiencia, las cualidades personales del candidato, la independencia y la diversidad³².

La diversidad de los consejeros en cuanto a su perfil y su procedencia da al consejo una pluralidad de valores, puntos de vista y conjuntos de competencias³³. Puede aportar un conjunto más amplio de recursos y conocimientos prácticos. Las diferencias en cuanto a las experiencias de mando, el origen nacional o regional o el sexo pueden proporcionar un medio eficaz para contrarrestar el pensamiento grupal y generar nuevas ideas. Más diversidad genera más debate, más supervisión y más oposición en la sala de juntas. El resultado puede ser mejores decisiones, aunque se tarde más tiempo en llegar a ellas. Por consiguiente, el compromiso y el apoyo del presidente son indispensables.

1.1.1. DIVERSIDAD PROFESIONAL

La diversidad de conocimientos especializados se considera la clave para la eficiencia del trabajo del consejo. La variedad de procedencias profesionales es necesaria para que el consejo en su conjunto comprenda, por ejemplo, la complejidad de los mercados mundiales, los objetivos financieros de la empresa y la repercusión del negocio para las diferentes partes interesadas, incluidos los empleados. Las empresas entrevistadas por la comisión reconocieron la importancia de encontrar perfiles complementarios a la hora de seleccionar a los consejeros. Sin embargo, esta no es todavía una práctica generalizada. Por ejemplo, el 48% de los consejos europeos no tiene un consejero con perfil de ventas o de mercadotecnia y el 37% de los comités de auditoría no cuenta entre sus miembros con un director financiero o un antiguo director financiero³⁴.

Una evaluación precisa de las cualificaciones y los conocimientos especializados es el factor concreto más importante al seleccionar nuevos consejeros no ejecutivos. Por lo tanto, las políticas de contratación que determinen las cualificaciones precisas que necesita el consejo pueden ayudar a aumentar su capacidad para supervisar la empresa con eficacia.

31 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_es.pdf

32 Cabe señalar que algunos Estados miembros prevén regímenes de participación de los empleados en los consejos.

33 «Enhancing stakeholder diversity in the Board room», de la serie «The Erfurt meetings», nº 1, marzo de 2008, European Citizens' Seminars e.V. (Erfurt, Alemania) editores.

34 Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times, sobre una selección de 371 de las principales empresas de 13 países basada en la bolsa de valores de referencia.

35 Véase Heidrick & Struggles.

36 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015», COM(2010) 491 final.

37 Véanse los detalles en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión The gender balance in business leadership, SEC(2011) 246 final.

38 Comisión Europea, Database on women and men in decision-making <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en>.

39 Women matter, McKinsey & Company 2007, 2010.

40 Véase el citado documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

1.1.2. DIVERSIDAD INTERNACIONAL

En una muestra de grandes empresas europeas con cotización en bolsa, un promedio del 29% de los consejeros era de nacionalidad extranjera³⁵. Sin embargo, se observaron grandes disparidades entre los países europeos. Mientras que los Países Bajos iban por delante con el 54%, solo el 8% de los consejeros eran extranjeros en Alemania. Incluso en la actualidad, una de cada cuatro grandes empresas europeas que cotizan en bolsa no tiene consejeros extranjeros.

Algunas empresas destacaron la importancia de tener consejeros extranjeros para las empresas internacionales, mientras que otras subrayaron las dificultades que se derivarían de las diferencias de origen cultural y de idioma. En las empresas que tienen consejeros extranjeros existe una correspondencia entre su presencia regional y sus consejeros internacionales. El conocimiento de los mercados regionales se menciona a menudo como un factor clave para elegir candidatos extranjeros al consejo.

“ Los consejeros no ejecutivos deben ser seleccionados con arreglo a un amplio conjunto de criterios, a saber, el mérito, las cualificaciones profesionales, la experiencia, las cualidades personales del candidato, la independencia y la diversidad. ”

1.1.3. DIVERSIDAD DE GÉNERO

La Comisión está tratando de manera global la cuestión de la diversidad de género en la toma de decisiones económicas en el marco de su estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de septiembre de 2010³⁶, y en su actuación a tenor de esta estrategia³⁷.

Según las conclusiones de la Comisión, la proporción de mujeres en los consejos (de supervisión) de las empresas que cotizan en bolsa en la UE es actualmente en promedio del 12%³⁸. Se ha constatado que el aumento del número de mujeres con titulación universitaria no conlleva un cambio significativo en este aspecto³⁹. En consecuencia, algunos estados miembros han tomado medidas para garantizar un equilibrio de género en los consejos, o tienen previsto hacerlo⁴⁰. Además, algunas empresas entrevistadas mencionaron que estos requisitos habían ayudado a profesionalizar el procedimiento de selección.

La diversidad de género puede contribuir a contrarrestar el pensamiento grupal. Se ha constatado también que las mujeres tienen estilos de liderazgo diferentes⁴¹, asisten a más reuniones del consejo⁴² y tienen una repercusión positiva en la inteligencia colectiva de un grupo⁴³. Algunos estudios sugieren que existe una correlación positiva entre el porcentaje de mujeres en los consejos y el rendimiento empresarial⁴⁴, aunque, según otros, el efecto general de las mujeres en el rendimiento de las empresas es más matizado⁴⁵. Aunque estos estudios no demuestran ninguna causalidad, la correlación pone de relieve que existe un argumento empresarial en favor del equilibrio de género en los órganos directivos y la toma de decisiones de las empresas. En todo caso, promover la presencia de mujeres en los consejos tiene un efecto positivo incuestionable: contribuye a aumentar el talento común de que dispone una empresa para sus funciones superiores de dirección y supervisión. Por eso en su estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres la comisión destaca que, en el transcurso de los próximos cinco años, «estudiará iniciativas específicas para mejorar el equilibrio entre los sexos en la toma de decisiones».

Sin embargo, la introducción de medidas como cuotas u objetivos para asegurar el equilibrio de género en los consejos no es suficiente a menos que las empresas adopten políticas de diversidad que faciliten el equilibrio entre el trabajo y la vida personal para hombres y mujeres y fomenten, en concreto, el apadrinamiento, la integración en redes y una formación adecuada para los puestos directivos, esenciales para las mujeres que quieren seguir una trayectoria profesional que lleve a poder optar a puestos de dirección. Aunque deberían ser las empresas las que decidan acerca de la introducción de esta política de diversidad, sería conveniente exigir al menos a los consejos que consideren la cuestión y que revelen las decisiones que hayan tomado al respecto. La Comisión estudiará estas cuestiones como parte del seguimiento de su estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de septiembre de 2010, y del presente Libro Verde.

41 Women matter, McKinsey & Company 2008.

42 Adams y Ferreira: «Women in the boardroom and their impact on governance and performance», en *Journal of Financial Economics* 94 (2009).

43 Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi y Malone, «Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups», *Scienceexpress*, 30 de septiembre de 2010.

44 Women matter, McKinsey & Company 2007; Female Leadership and Firm Profitability, Finnish Business and Policy Forum – EVA 2007; The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, Catalyst 2004.

45 Véase Adams y Ferreira.

- Nombramiento de consejeros.
 - Desde hace mucho tiempo se pone presión en que crezca el número de independientes y al tema de la diversidad.

Vemos pues que, en el tema de la Diversidad hay que tener un tratamiento específico porque la diversidad de género siempre se lleva todos los titulares pero, cuando la Unión Europea o los inversores institucionales, etc. se pronuncian sobre los temas de diversidad, obviamente el tema de la diversidad de género es importante pero no es el único como se ha visto anteriormente.

Destacamos, por poner un ejemplo, que el citado Libro Verde de Gobierno Corporativo de la comisión de 2011 ponía de manifiesto los poquísimos consejeros foráneos que tenían las empresas cotizadas de los estados miembros, que tenían prácticamente el 100% de sus consejeros del país donde estaban, a pesar de que la mayoría de ellas presumían de su gran internacionalización.

Tratamos de comprender la diversidad. es cierto que ha habido un tema en los últimos años de diversidad de género sobre el cual probablemente se ha exagerado la atención llegando a la imposición de una cuota mínima por ley de consejeros de género distinto, que no siempre ofrece los resultados esperados; a menudo se proponen consejeros exclusivamente de relleno y a efectos de *compliance* frente a una norma, en detrimento de una diversidad de competencias que sería probablemente más deseable.

Consejeros Independientes

Las propuestas de nuevos consejeros en las sociedades cotizadas pueden tener también cierta contestación en la medida en que no profundicen sobre el nombramiento de más consejeros independientes y dentro de estos, con una diversidad suficiente para hacer que el consejo esté mejor preparado para asumir los retos que tiene que asumir.

El tema de la independencia es sin duda uno de los temas principales. lamentablemente, con el tema de la independencia entramos en un tema que no siempre es objetivo:

- Cómo se determina si un consejero es realmente independiente, o no.
- Muchas reglamentaciones, tanto a nivel normativo como a nivel de autorregulación establecen listas, elementos que pueden menoscabar la independencia de un consejero.

El tema fundamental es comprender si ese consejero es portador de intereses externos respecto a los del emisor, es decir,

- Si puede tener un conflicto de interés con sujetos que no tienen necesariamente interés en el crecimiento de la sociedad, sino en otras cuestiones.

Es preciso lograr comprender la independencia sustancial. a menudo ocurre, mirando el comportamiento del consejero en el consejo que, hay consejeros formalmente no independientes que, en realidad, tienen más independencia que aquellos que, por el contrario, son formalmente independientes.

Es un tema delicado, sobre el que debe haber más debate con los emisores para comprender el funcionamiento mismo del consejo de administración.

Hemos notado también una evolución sobre este punto de vista. Hasta hace pocos años los consejos eran expresión de una determinada, o de dos determinadas tipologías, fundamentalmente una competencia jurídica y una competencia de contabilidad financiera. Actualmente se está abriendo los consejos a competencias más específicas en el sector en que opera la sociedad, sobre todo de consejeros independientes.

Nuestro deseo es que haya consejeros independientes que sepan y conozcan el mercado del sector del Emisor, y competencias diferentes que puedan aportar un apoyo incluso en otros temas.

Otras materias de profundización

Estas serían todas las relativas a:

- Temas sociales
- Medio ambientales
- Lo que se viene denominando la Responsabilidad Social Corporativa.

Los *Proxy Advisors* y los inversores institucionales cada vez potencian más los aspectos relativos a esas materias, aunque, por otro lado, desde el punto de vista estrictamente jurídico, son más difíciles de identificar en los puntos del orden del día que las juntas de accionistas tienen. Por tanto, pueden darse puntos en los que se vean afectadas esas materias, pero, a la hora de votar, no es tan evidente cómo se van a tener esas materias en consideración.

Dentro de esta potenciación del *engagement* entre los emisores y los inversores institucionales, los gestores de las compañías emisoras deberán convencer a los Inversores sobre los avances que estas están teniendo en materia social, medio ambiental y de responsabilidad social corporativa en general.

Comisiones del consejo de administración

En el Artículo 529 terdecies. Comisiones del consejo de administración de la Ley de Sociedades de Capital⁴⁶ se recoge que:

1. *El consejo de administración podrá constituir en su seno comisiones especializadas, determinando su composición, designando a sus miembros y estableciendo las funciones que asume cada una de ellas.*
2. *No obstante lo anterior, el consejo de administración deberá constituir, al menos, una comisión de auditoría y una comisión, o dos comisiones separadas, de nombramientos y retribuciones, con la composición y las funciones mínimas que se indican en esta Ley.*
3. *Las actas de las comisiones deberán estar a disposición de todos los miembros del consejo de administración.*

La recomendación que se realizó en el encuentro privado por el comité de expertos fue que estas Comisiones deberían estar, en su mayoría, compuestas por Consejeros Independientes y el presidente debería ser un Consejero Independiente.

⁴⁶ Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Ministerio de la Presidencia. «BOE» núm. 161, de 3 de julio de 2010. Referencia: BOE-A-2010-10544. TEXTO CONSOLIDADO. Última modificación: 21 de julio de 2015

Tema de distribución de dividendos y adquisición de acciones propias

El desvío de recursos empresariales a la remuneración a los accionistas en lugar de destinarlo a realizar inversiones para un crecimiento futuro es un tema que está cada vez más presente entre los inversores a largo plazo, sobre todo, los inversores indexados.

Es sin duda un tema que ha estado muy presente en el sistema bancario.

- En los años de la crisis muchos bancos han seguido distribuyendo dividendos incluso en cash –sobre todo en nuestros mercados- por lo que existe una atención creciente por parte de los inversores institucionales sobre la cobertura de los dividendos, es decir, que el dividendo esté siempre ampliamente cubierto por el beneficio, pero sobre todo por la generación de caja, es decir, por el *free cash flow*.
 - Lo mismo puede decirse de las acciones propias: esta adquisición de acciones propias no debe restar y limitar los recursos para las inversiones futuras.

Estos son probablemente los temas principales:

- Después, evidentemente, hay temas específicos relativos a los casos de M&A, OPAS, etc.
- Respecto, a la aplicación de las *guidelines*, estas deben ser compartidas con los emisores y con los inversores institucionales y, de hecho, deben guiar el análisis de los *Proxy Advisors*, aunque no debe ser ciega, automática y estricta en todos los casos.
 - Hay temas en los que se puede ser matemático en la aplicación de las *guidelines*.
 - Sin embargo, hay otros en los que es preciso tener en cuenta las características y las necesidades específicas de los emisores.
 - Por ejemplo, hay *guidelines* muy estrictas, muy imperativas, como la del hecho de que el presidente del consejo de administración debe ser:
 - No ejecutivo y preferiblemente
 - Independiente de su nombramiento.
 - Hay también casos, incluso muy recientes, en los que se recomienda favorablemente el nombramiento de presidentes ejecutivos dada la situación de la sociedad emisora.
 - Hay casos en los que, el rechazo por parte de la junta de un presidente ejecutivo podría causar riesgos y daños, mucho mayores a la sociedad emisora, respecto de lo que supondría respetar una *guideline* y una *best practice*.

En España, este mundo del gobierno corporativo se ha despertado bastante y, además, la nueva ley de consejo de administración está obligando sustancialmente a las empresas a alinear su política de gobierno corporativo.

Y ese alineamiento se está realizando sobre todo a nivel del Consejo de Administración, porque la responsabilidad del consejo y de los consejeros, sobre todo los independientes, hace que el presidente o consejeros delegados deban ser personas lo más competentes posibles.

- ¿Por qué competentes?
 - Primero porque tienen la responsabilidad de la Comisión de auditoría y de la Comisión de nombramientos y retribuciones y tienen que saber de los temas que se manejan en las citadas comisiones.
 - Segundo, porque siempre se requiere al Consejo de Administración tener un papel fundamental en la gestión de la empresa en todos los sentidos, no sólo en términos de *compliance* y de procesos, sino también en análisis del negocio.

Entonces es importante que los consejeros independientes **conozcan el negocio** y conozcan, también, **el desarrollo del negocio a nivel internacional** por la cuestión de diversidad.

Y luego, el nivel de deuda y de estructura de capital es un tema claramente importantísimo

- Para el Consejo de Administración.
- Para la empresa.
- Para los inversores.

En función del plan de inversión que presente la empresa y, en su caso, el consejo de administración, se puede justificar una mayor deuda siempre que, el citado plan de inversión, con posibilidad de desarrollo, tenga la finalidad de obtener mejores resultados para la empresa o se cristalice en una expansión de esta. En este caso se debe pedir una opinión independientemente al propio inversor.

Entonces la relación entre inversores institucionales y empresas emisoras, es fundamental. Por ello lo importante es alinear, lo que es fundamental, lo que es útil también para el desarrollo de la empresa y para la obtención de resultados.

Por otra parte, el tema de educación es un tema clave, y se tiene que explicar bien al mercado. Porque, a veces, surgen cuestiones como la pretensión de un presidente de una compañía importante en el mercado europeo que propone reclasificar un consejero, que ha desempeñado durante treinta años esta función como consejero ejecutivo, en consejero independiente presentándose, como aval de garantía la palabra del presidente. Esto es inadmisiblemente precisamente por qué la propuesta carece absolutamente de independencia.

Otro tema muy importante es el de la rotación del auditor. Es difícil sostener que, después de 10, 15, 20 años siendo auditor de una compañía, se siga siendo totalmente independiente.

Temas nuevos

Riesgo Cibernético

Riesgo Tecnológico

Big Data

El eterno tema de la **remuneración**. Es un tema que debe estar alineado con el retorno total que obtengan los accionistas. En definitiva, con lo que va a ganar un inversor sea grande o pequeño.

1

LOS EMISORES, RESPECTO DE LOS INVERSORES, DEBEN:

- Conocerles.
- Hacer un análisis de identificación.
- Entender quiénes son.
- Qué piensan.
- Cuánto tienen.
- Cuáles son sus inquietudes.
- Cuáles son los temas nuevos que les preocupan.

2

UNA VEZ CONOCIDO LO ANTERIOR, EL EMISOR DEBE

Realizar un mapa de riesgo determinando cuáles son los puntos fuertes y débiles de la compañía inversora.

3

CONVERTIRLO EN UN "GOVERNANCE HISTORY"

El emisor debe tener hecho el guión cuando se sienta con los *Proxy Solicitors* y con sus Inversores para hacer el "engage" y explicar qué va bien y qué va mal en la empresa emisora. La transparencia es fundamental porque los inversores no son estúpidos y tienen una memoria de elefante y recuerdan las promesas hechas anteriormente.

4

ENGAGEMENT DIRECTO

- Primero con el *Proxy Advisor*.
- Después con los inversores institucionales.
- Trasladar todo esto al Consejo. Esta es una parte que, normalmente se hace poco y es muy importante involucrar a los miembros del consejo o a los ejecutivos de la compañía para que le den feedback al consejo y para que puedan tomar medidas de contrapeso.

Recomendaciones de los Proxy Advisors frente a las de los Proxy solicitors

• **¿Se comparten, desde el lado del Proxy Advisor las recomendaciones hechas por los Proxy Solicitor?**

• **¿Son recomendaciones parecidas tanto para el mercado español como para el mercado europeo?**

ABSOLUTAMENTE SÍ

El *Proxy Advisor*, comparte plenamente la recomendación de hacer participar al consejo de administración o un representante del consejo de administración, ya sea el secretario o el *Lead Director* o un presidente de una comisión, porque después es el sujeto responsable de la estrategia de la gestión del emisor.

1. En particular, el *Lead Director*, debería ser también el encargado de la relación con los accionistas.
2. Se recomienda a todos los emisores, la máxima transparencia;
 - Cualquier resolución.
 - Cualquier propuesta que se realice.
 - Cualquier modificación de las políticas de remuneración.
 - Deben ser bien explicadas.
 - Que, incluso las políticas que van en contra de las *guidelines* de los inversores, sean explicadas:
 - En el contexto de la sociedad.
 - En el contexto del sector.
 - Del periodo de mercado.
 - Puedan ser posteriormente aceptadas y aprobadas por los accionistas.

Un tema muy importante es **la transparencia**. Explicar cualquier propuesta.

Hay concordancia entre el *Proxy Advisor* y el *Proxy Solicitor* sobre el hecho de que España,

- Las empresas emisoras españolas:
 - Están mostrando un compromiso mayor, respecto a los emisores de otros países, en el *Engagement* con los inversores y con los *Proxy Advisors* y, sobre todo, en muchos casos,
 - Hacen participar a los representantes del consejo en los encuentros con los Inversores y con los *Proxy Advisors*. Esto es muy importante porque, probablemente, no son las empresas emisoras las que tienen las mejores prácticas del mundo en este tema, y las empresas emisoras españolas que más está evolucionando en este tema en Europa.

Lead Director

¿Cuál es el papel que desempeña el *Lead Director* en la relación con los inversores a través de asesores?

¿Deberían hacer más?

¿Qué está ocurriendo en España, respecto de la función de los *Lead Directors*?

¿Hay recorrido, en comparación con mercados semejantes como es el mercado europeo?

Este es un tema fascinante, pues hay temas muy recientes donde el *Lead Director* ha puesto la base para un cambio importante. Aunque no es fácil el papel de un *Lead Director*.

Porque **no es solamente una medida de contrapeso**, especialmente cuando hay un presidente o una separación de cargo que no es tan clara o hay un presidente que sigue siendo no totalmente independiente.

Debe aglutinar la **capacidad de los independientes de mover críticas**, críticas que tienen que ser constructivas, es muy importante.

Cuando todas las veces que, en una reunión alguien dice, un secretario de un consejo de administración o un miembro del consejo dice: “nosotros todas las reuniones las resolvemos con unanimidad”, no entienden que esto es, exactamente lo que un **inversor no quiere escuchar**, porque si estamos todos de acuerdo,

- ¿Dónde está el rol entre ejecutivo e independiente?
- ¿Dónde está el rol de la diversidad de la que siempre se habla? ¿Dónde está, si siempre estamos de acuerdo?

El *Lead Director* tiene que interpretar todo esto y manejarlo muy bien.

Probablemente sea demasiado pronto todavía. Es una figura que está creciendo y más compañías lo utilizan, pero, el rol es difícil. El más independiente es el que simplemente sabe decir no. Pero no es fácil.

Efectivamente es una figura bastante novedosa. Se está hablando del "Lead" desde hace muy poco. La del "Lead", es una posición tan importante, que tiene tanta responsabilidad que necesita unas habilidades concretas para manejarse en un mundo de tantos intereses pues, de lo contrario, esto no sólo crea problemas de relaciones con los otros Consejeros, sino que crea problemas de ineficiencias en el negocio.

En este sentido es un problema cultural. Se tienen que asumir algunos cambios que refuercen la transparencia y una gestión más articulada y más debatida, dentro del consejo de administración. También hay que prestar una gran atención al tema de la competencia, del conocimiento y de las habilidades porque, de lo contrario la figura del *Lead Director*, en vez de ser productora de mejoras tiene el riesgo de que ser absolutamente lo contrario.

“ [El Lead Director] es una figura que está creciendo y más compañías lo utilizan, pero el rol es difícil. El más independiente es el que simplemente sabe decir no. ”

Conclusiones de la Reunión de Expertos

1. Se ha pasado de una regulación más laxa, a una más estricta. Un movimiento pendular, teniendo en cuenta los últimos cambios legislativos, que eran necesarios en un contexto concreto de casos, muy llamativos mediáticamente, que han generado muchas dudas en la opinión pública.
2. En España ahora, obviamente, lo que hay que hacer es que el desarrollo que hagan de ello las compañías sea el adecuado pero, regulatoriamente hablando, estamos en primera línea en ese aspecto.
3. España está en primerísima línea de la normativa internacional en cuanto a cómo se debe elaborar la política de remuneraciones:
 - Partiendo de la **comisión de remuneración**.
 - Pasando por la propuesta del consejo.
 - Llevándose a la junta general de accionistas cada tres años.
 - Con un sistema que, si no se aprueban los informes anualmente, hay que volver a someterlo.
4. En España, este mundo del gobierno corporativo se ha despertado bastante y, además, la nueva ley de consejo de administración está obligando sustancialmente a las empresas a alinear su política de gobierno corporativo.
5. Las empresas emisoras españolas están mostrando un compromiso mayor, respecto a los emisores de otros países, en el *engagement* con los inversores y con los *Proxy Advisors* y, sobre todo, en muchos casos, hacen participar a los representantes del consejo en los encuentros con los Inversores y con los *Proxy Advisors*. Esto es muy importante porque, probablemente, no son las empresas emisoras las que tienen las mejores prácticas del mundo en este tema, y España es el país de Europa que más está evolucionando en este tema.
6. Las votaciones en contra que, en determinados acuerdos, las compañías emisoras veían, razonablemente, como de voto a favor porque cumplían con las normas de gobierno corporativo en España, les llevó a comprender más allá, a mirar al exterior y, no solo, buscar el cumplimiento de las normas o recomendaciones del mercado local, sino también con las de los *Proxy Advisors* y luego con las de los propios inversores institucionales, que habían desarrollado sus propias *guidelines* de voto y las estaban implantando. De esta manera las empresas españolas empezaron a conseguir el voto favorable de dichos inversores institucionales.
 - Estas han sido un conjunto de situaciones que, sin duda alguna, tanto las recomendaciones locales en cada país como la de los inversores institucionales y *Proxy Advisors*, están colaborando para generar un clima de mejora generalizada del gobierno corporativo en las empresas españolas.
7. Ahora también hay un nuevo marco con la directiva sobre los derechos de los accionistas (2007/36/CE), dado que, en diciembre del 2016, el COREPER la desbloqueó⁴⁷, y a llevarla al Consejo de la Unión Europea.
8. También se deben considerar las nuevas tendencias que marca la OCDE pues, tener un estándar internacional que, tanto las emisoras como los inversores institucionales, puedan entender perfectamente es lo más sensato para todos y lo que da sostenibilidad a las emisoras y, directamente, al propio país donde las estas emisoras están trabajando.

⁴⁷ El 9 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) ha refrendado un acuerdo entre la Presidencia eslovaca y representantes del Parlamento Europeo para reforzar la implicación de los accionistas en las grandes sociedades europeas. El COREPER ha aprobado formalmente el acuerdo el 16 de diciembre.

Derechos de los accionistas en las sociedades de la UE: la Presidencia alcanza un acuerdo con el Parlamento. www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/16-shareholders-rights-eu-companies/

GCC

GLOBAL CORPORATION CENTER

UNA INICIATIVA DE
Fundación EY e IE Business School

